

INKLYUZIV TA'LIM: HAR BIR BOLA UCHUN TENG IMKONIYAT

Ibroximova Gulshoda Isroiljon qizi
Azizbekova Go'zaloy Azizbek qizi

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 24-01 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17720148>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning mohiyati, ahamiyati va dolzarbligi yoritilgan. Inklyuziv ta'lim har bir bolaga, ularning jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy farqlaridan qat'iy nazar, sifatli ta'lim olish imkoniyatini taminlaydigan tizim ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek, inklyuziv ta'limning jamiyatga tasiri, uni joriy etishdagi asosiy muammolar va ularni hal qilish yo'llari tahlil qilingan. Maqolada o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi, moddiy-texnik bazani rivojlantirish, jamiyatda tushuntirish ishlarini olib borish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tibor qilingan.

Аннотация: В данной статье освещена сущность, важность и актуальность инклюзивного образования. Подчеркивается, что инклюзивное образование – это система, предоставляющая каждому ребенку возможность получить качественное образование, независимо от его физических, психических или социальных различий. Кроме того, анализируется влияние инклюзивного образования на общество, основные проблемы в его реализации и пути их решения. Особое внимание было уделено вопросам поддержки.

Annotation: This article highlights the essence, importance and relevance of inclusive education. It is emphasized that inclusive education is a system that provides every child with the opportunity to receive quality education, regardless of their physical, mental or social differences. It also analyzes the impact of inclusive education on society, the main problems in its implementation and ways to solve them. The article pays special attention to the issues of special training of teachers, and development of the material and technical base, the conduct of explanatory work in society and support from the state.

Kalit so'zlar: inklyuziv talim, teng imkoniyat, nogiron bolalar, maxsus ehtiyojlar, pedagogika ta'lim tizimi, o'qituvchi tayyorgarligi, bag'rikenglik, ta'lim strategiyasi.

Ключевые слова: инклюзивное образование, равные возможности, детиинвалиды, особые потребности, система педагогического образования, подготовка учителей, толерантность, образовательная стратегия.

Key words: inclusive education, equal opportunities, children with disabilities, special needs, pedagogical education system, teacher training, tolerance, educational strategy.

Inkluziv ta'lim bugungi kunda nafaqat pedagogik tushuncha, balki inson huquqlari va ijtimoiy adolatning ifodasi sifatida qaralmoqda. Ushbu yondashuv jamiyatda har bir bola-uning sog'lig'i, qobiliyati yoki ijtimoiy holatidan qat'i nazar-sifatli ta'lim olish huquqiga egaligini tan oladi. Inkluziv ta'limning nazariy asoslarini chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, bu yondashuv ko'plab mashhur pedagogik g'oyalar bilan chambarchas bog'liq. Jumladan, V. S. Vigotskiyning ["Yaqin rivojlanish zonasi"] nazariyasi, J. Deweyning ["Tajribaga asoslangan ta'lim"] kontseptsiyasi, M. Montessori va H. Gardner kabi olimlarning ko'p qirrali aql konsepsiyalari inkluziv ta'limning psixologik-pedagogik poydevorini tashkil etadi. Vigotskiy fikricha, 67 bola faqat mustaqil emas, balki boshqalar bilan o'zaro muloqotda rivojlanadi. Inkluziv ta'lim muhiti esa aynan turli ehtiyojga ega bolalarni bir joyda to'plab, ularning bir-biridan o'rganishiga imkon yaratadi. Dewey esa ta'limni hayotiy faoliyat bilan bog'lab, o'quvchilarning shaxsiy tajribasini qadrlaydi. Bu metodologiya aynan shaxsga yo'naltirilgan ta'limning, ya'ni har bir bolaning ehtiyojini individual ravishda hisobga olish tamoyilining ilmiy asosidir. Har bir bola ta'lim olish huquqiga ega bo'lishi kerak. Inklyuziv ta'lim-bu barcha bolalarga, ularning jismoniy, aqliy yoki ijtimoiy farqlaridan qat'iy nazar, bir xil sharoitda sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlovchi tizimdir. Bu model o'zaro hurmat, hamkorlik va teng imkoniyatlar tamoyillariga asoslanadi. Jahon miqiyosida inklyuziv ta'lim inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida qaralib ko'plab mamlakatlar tomonidan joriy etilmoqda. Inklyuziv ta'lim nima? Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarning umumiy ta'lim tizimida ta'lim olishini ta'minlovchi yondashuvdir. Bu ta'lim modeli nogironligi bor, rivojlanishida muammolarga ega yoki ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj bolalar uchun ham teng imkoniyat yaratishga qaratilgan. Inklyuziv ta'lim quyidagilarga asoslanadi: har bir bolaning ta'lim olish huquqi borligi, farqli ehtiyojlarga ega bolalarni ajratib qo'yish emas, balki ularni umumiy ta'lim tizimiga qo'shish kerak, ta'lim jarayonida har bir bolani individual ehtiyojlarini hisobga olinishi lozim. Inklyuziv ta'limning ahamiyati: inklyuziv ta'lim nafaqat maxsus ehtiyojga ega bolalarni balki butun jamiyat uchun ham foydalidir. Teng imkoniyatlar yaratiladi: nogironligi yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar ham oddiy sinflarda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ularning bilim olish huquqini tanimlash bilan birga, ularni jamiyatga moslashtirishga yordam beradi. Bag'rikenglik: inklyuziv ta'lim jamiyatda bag'rikenglik va hamjihatlikni rivojlantiradi. Oddiy o'quvchilar

nogironligi bor tengdoshlari bilan o'qib, ularni tushunishga ularga yordam berishga va hamdard bo'lishga o'rganadilar. Bolaning individual rivojlanishi: inklyuziv ta'lim har bir bolaning qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etadi. Bu esa bolalarning o'zlarini erkin his qilishlariga va o'z salohiyatlarini to'liq namoyon etishlariga yordam beradi. Stereotiplarni yengish: ko'plab jamiyatlarda maxsus ehtiyojga ega bolalar ajratilgan holda o'qitiladi, bu esa ularning jamiyat bilan integratsiyasini qiyinlashtiradi. Inklyuziv ta'lim bunday bolalar ham jamiyatning bir qismi ekanligini namoyish etib stereotiplarni yengishga yordam beradi. Inklyuziv ta'limni joriy etishdagi muammolar: inklyuziv ta'limning joriy etilishi yo'lida bir qator muammolar mavjud. O'qituvchilarning tayyorgarligi: ko'pgina o'qituvchilar maxsus ehtiyojga ega bolalar bilan ishlash bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmaga ega emaslar. Bunday bolalar uchun individual yondashuv talab qilinadi, bu esa maxsus tayyorgarlik zarur bo'ladi. Moddiy texnik baza yetishmovchiligi: ba'zi maktablarda inklyuziv ta'limni tashkil etish uchun zarur bo'lgan infrotuzilma yetishmaydi. Masalan, nogiron bolalar uchun maxsus moslashtirilgan partalar, liftlar, maxsus darsliklar yetarli emas.

Jamiyatdagi stereotiplar: ko'p oilalar va jamiyat a'zolari hali ham inklyuziv ta'limga tayyor emas. Ular maxsus ehtiyojga ega bolalarni alohida o'qitish kerak deb hisoblaydi. Bu esa inklyuziv ta'limning ommalashuviga to'sqinlik qiladi. Ba'zi ota-onalar farzandining oddiy sinfda o'qishi mumkinligiga ishinmaydilar yoki ularga shunday imkoniyat berilishini bilmaydilar. Inkluziv talimni rivojlantirish yo'llari: O'qituvchilarni maxsus tayyorlash: o'qituvchilar maxsus ehtiyojga ega bolalar bilan ishlash bo'yicha qo'shimsha ta'lim olishlari kerak. Bu ularga individual yondashuv meto'dikasini o'rgatadi va dars samaradorligini oshiradi. Maktablarda maxsus sharoitlar yaratish: inkluziv ta'lim uchun mos maktab infra tuzulmasi zarur. Jumladan: nogiron bolalar uchun yo'laklar va liftlar, maxsus o'quv materiallari va uslubiy qo'llanmalar, pisixologik va riabilitatsion xizmatlarning mavjudligi. Jamiyatda tushuntirish ishlarini olib borish: jamiyatga inkluziv ta'limning afzalliklari tushuntirilishi lozim. Ota-onalar va o'qituvchilar uchun seminar va treninglar tashkil etilishi lozim. Hukumat va nodavlat tashkilotlarning qo'llab - quvvatlashi: inkluziv ta'limni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qo'llab - quvvatlash, qonuniy asoslarning mustahkamlanishi va nodavlat tashkilotlarning faolligi muximdir. Inklyuziv ta'limning eng asosiy printsipi - bu tenglik va adolat. Har bir bola o'zining ehtiyojlariga mos ta'lim olish huquqiga ega. O'zbekistonning taniqli ta'lim mutaxassisi, professor Shuhrat Abdullayevning "Ta'limda inklyuzivlik" maqolasida ta'kidlanishicha, inklyuziv

ta'lim jamiyatda barcha bolalarga teng imkoniyatlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, har bir bola o'z imkoniyatlariga qarab ta'lim olishi, jamiyatga moslashishi uchun sharoitlar yaratish zarurati mavjud. Ta'lim jarayonining asosiy markaziy figuralaridan biri sifatida pedagog shaxsi shakllanishi hozirgi zamon pedagogika fanining dolzarb mavzularidan biridir. Ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvni joriy qilishda o'qituvchilar, pedagoglar va psixologlar o'rtasida hamkorlik muhimdir. Chunki ular har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ta'limni samarali tarzda tashkil etishi kerak. Inklyuziv ta'lim o'qituvchisiga qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat:

- Pedagogik bilim va malaka
- Individual yondashuv
- Empatiya va psixologik ko'nikmalar
- Moslashuvchanlik va kreativlik
- Maxsus yordam ko'rsatish va resurslardan foydalanish
- Jamoaviy ishlash va hamkorlik
- Keng qamrovli ta'lim va o'z-o'zini rivojlantirish
- Ijtimoiy va madaniy bilimsizlikni kamaytirish

Inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun pedagoglar maxsus treninglardan o'tishi, inkluziv yondashuvni o'z darslarida qo'llashga tayyor bo'lishi lozim. Bu, o'qituvchidan nafaqat umumiy ta'lim metodologiyasini, balki maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash bo'yicha metodlarni bilishni talab qiladi. O'qituvchi har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olishni talab qiladi. Bu bolalarning turli darajadagi qobiliyatlari va imkoniyatlariga mos darslar tayyorlashni anglatadi. O'zbekiston sharoitida inklyuziv ta'lim sohasida so'nggi yillarda sezilarli yutuqlar kuzatilmoqda. 2020-yilda "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi, 2021–2025-yillarga mo'ljallangan Milliy inklyuziv ta'lim strategiyasi, ayrim eksperimental maktablarda maxsus sinflar tashkil etilishi bu boradagi ijobiy islohotlar sirasiga kiradi. Xolmurzaeva Madina Sayfullaevna va Jalolova Shakhnoza Mukhamedjanovnaning ["Challenges and Strategies in Inclusive Education for Students with Sensory Impairments"] ushbu tadqiqoti ingliz tilini o'rgatishda eshitish, ko'rish, nutq bilan bog'liq cheklolarga ega bolalar duch keladigan to'siqlar va ularni yengish metodlarini o'rganadi. Shu bilan birga, mavjud 68 muammolar ham yo'q emas. Xususan, ko'plab umumta'lim maktablari jismoniy infratuzilma jihatdan nogiron bolalar uchun moslashtirilmagan, pedagogik kadrlar maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan, o'quv dasturlari esa ko'p hollarda bir xil uslubga asoslangan va o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olmaydi. Abdullayeva Gavhar Saparovna ham ["Features of

inclusive education with children with special educational needs in Uzbekistan”] maqolasi orqali ko‘rish imkoniyati cheklangan bolalar va ko‘r bo‘lmagan bolalar uchun ingliz tili darslarida universal kirish tizimi (universal access), audio-lingval va kommunikativ metodlar ishlatilishi va ular yordamida darsni qanday moslashtirish mumkinligini misollar bilan ko‘rib chiqadi. Shuningdek, jamiyatda, ayniqsa ayrim ota-onalar orasida, inklyuziv ta‘limga nisbatan noto‘g‘ri qarashlar saqlanib qolmoqda — ba‘zilar alohida ehtiyojli bolalar “oddiy” bolalarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi, deb hisoblaydi. Ta‘lim samaradorligini oshirish uchun o‘qitishning shaxsga yo‘naltirilgan uslublaridan foydalanish mumkin, shuningdek, maktabda bolalar uchun qulay sog‘lom va xavfsiz muhit yaratish va binobarin, ular ota onalari yaqinida, ularning ko‘magida salohiyatini to‘liqroq namoyon qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Inklyuziv ta‘lim mavjud jismoniy, intellektual, ijtimoiy, lingvistik va boshqa xususiyatlarga qaramay, har bir bolaga umumiy yaxlit ta‘lim va tarbiya rivojlanish va ijtimoiylashuv jarayoniga qo‘shilish imkoniyatini beradigan ta‘lim. Bu esa o‘sib ulg‘aygan shaxsning, jamiyatdagi teng huquqli a‘zosi bo‘lishiga imkon beradi, ajralish va yakkalanish xavfini kamaytiradi. Inklyuziya alohida ta‘limga muhtoj bolalarni ommaviy maktablarda kiritish imkoniyatini beradi, bu yerda har bir bolaning ta‘lim jarayonida to‘liq ishtirok etishi uchun barcha to‘siqlar olib tashlanishi muhim hisoblanadi. Bolaga imkon beradi, o‘ziga ishonishga va dunyoga ishonishga yo‘l ochadi. Nuqsonli bolalarga qulayliklar yaratish, bola ehtiyojlari e‘tiborga olinadi. Imkoniyati cheklangan bolada o‘ziga bo‘lgan ishonchni oshirish, ko‘nikma va qobiliyatini rivojlantirish, yoshligidan o‘rganishni rag‘batlantirishda oila ishtiroki muhim. Inklyuziv ta‘lim jarayonida ota onalar bilan ishlash ham muhim. Ta‘kidlash joizki , alohida ehtiyojli bolalarning ota onalariga ularning farzandlari jamiyatning bir bo‘lagi bo‘lish huquqiga ega ekanini tushuntirish, bu ishonchni ularning ongiga yetkazish kerak. Bundan tashqari inklyuziv ta‘limda nogiron bolalar, nuqsonlarini bartaraf etish, korreksiyalash, kompensatsiya qilish bilan bir qatorda bilim konikmalarga ega qilish, kasb hunarga o‘rgatish ishlarini parallel olib borish talab etiladi. Inklyuziv ta‘lim tizimini rivojlantirish uchun umumiy ta‘lim tizimiga tarkibiy o‘zgartirishlar kiritilishi muhimdir. Umumiy ta‘lim va maxsus ta‘lim o‘rtasidagi to‘siqlar olib tashlanilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Inklyuziv ta‘limda maxsus ta‘lim ehtiyojidagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma‘lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki inkluziv ta‘lim xar bir bolaning teng huquqli ta‘lim olishini ta‘minlaydigan samarali tizimdir. Uning rivojlanishi jamiyatda bag‘ri kenglik, mexr oqibat va ijtimoiy tenglikni shakllantirishga xizmat

qiladi. Ammo bu tizimni to'liq joriy etish uchun o'qituvchilarni malakasini oshirish, moddiy texnik bazasini rivojlantirish, jamiyatni tayyorlash va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur. Agar barchamiz birgalikda harakat qilsak, inkluziv ta'lim har bir bola uchun chinakam teng imkoniyat yaratadigan tizimga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.S.Qaxarova "Inklyuziv talim texnologiyasi" Toshkent 2014
2. R.Shomaxmudova Inklyuziv ta'limning nazariy va ilmiy asoslari.Toshkent: XT "Roziqov O.J". 2007
3. F.U.Qodirova, X.SH.Yunusova. Inklyuziv va maxsus ta'limning filologik asoslari. Chirchiq 2022
4. F.U.Qodirova, I.Q.Sayfullayeva. Inklyuziv va korreksion ta'limda ART-texnologiyalar. Toshkent 2022
5. R.M. Po'latova Maxsus Pedagogika Toshkent-2018
6. L.R Mo'minova. Inklyuziv ta'lim. Toshkent -2004 yil.

